
THE ROLE OF SHADOW FINANCE IN THE COUNTRY'S ECONOMY

Makhkamov Doniyor Nematovich¹

Tashkent Finance Institute and Polotsk State University

KEYWORDS

shadow finance,
shadow management,
informal economy,
shadow policy,
shadowization

ABSTRACT

The article examines the causes of the emergence of shadow finance, the varieties of their manifestation and the scope of their distribution. Factors influencing shadow finance are also considered.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.6630137

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Student of Tashkent Finance Institute and Polotsk State University, Tashkent, UZB (donishmahkam@mail.ru)

РОЛЬ ТЕНЕВЫХ ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

теневые финансы,
теневой менеджмент,
неформальная экономика,
теневая политика,
теневизация

АННОТАЦИЯ

В статье изучены причины возникновения теневого финансов, разновидности их проявления и сферы распространения. Также рассмотрены факторы влияющие на теневого финансов.

Теневые процессы в экономике превратились в одну из острейших проблем не только национального, но и мирового хозяйства. Оказание влияния теневой экономики на макроэкономические показатели, на деятельность и направлений развития предприятий. По мнению многих экономистов, все более финансовый характер носит современный экономический прогресс.

В свою очередь, финансовые системы внутренне ненадежны, многие финансовые операции представляют с собой значительные риски, то есть осуществляется так называемый «прыжок в неизвестность». При этом, деньги передаются под обещание или ожидание денег в будущем, но делается это вопреки ограниченности и неадекватности информации относительно как характеристик встречных сторон (невыгодное решение), так и последующего поведения. Финансовые системы не могут существовать без кредита, но кредит означает использование заемного капитала, что создает риск банкротства, способного вызвать цепную реакцию.

Расширение финансовой сферы несвободно от роста неопределенности и значительных рисков. Безусловно, более интенсивное развитие финансовых отношений, не сопровождаемое институциональными преобразованиями, может привести не к снижению финансовых рисков, а, напротив, к существенному уменьшению управляемости рисками или вообще невозможности управления ими. Многие страны, пытавшиеся превратить финансовые потоки в “экспортный бизнес”, но не создавшие для этого необходимых правовых, регулирующих и надзорных структур, оказались в ситуации, когда то, что создавалось как мировые финансовые центры, превратилось в центры по отмыванию денег.

Увеличение масштабов финансовой сферы означает увеличение внешнего финансирования большего числа фирм и определенных секторов экономики, что при нехватке государственных финансовых ресурсов заставляет хозяйствующие субъекты обращаться к теневым финансовым потокам, особенно это относится к развивающимся и переходным экономикам. Для современных национальных экономик характерным является наличие наряду с организованными, официальными финансами нерегулируемых, теневых финансовых посредников.

Двумя основными препятствиями являются: во первых, отсутствие у бедных и стартовых компаний возможности предоставления необходимого обеспечения кредита и, во вторых, величина постоянных издержек, включая затраты на

приобретение информации, мониторинг, взимание средств и обеспечение правоприменения, которая может оказаться неподъемной для мелких финансовых контрактов и трансакций. При ограниченном доступе к ресурсам формального финансового сектора мелкие, бедные или изолированные фирмы и индивиды обращаются за помощью к разнообразным теневым финансовым источникам, а также используют различные нефинансовые способы получения требуемого обслуживания, которое формальная финансовая система неспособна им предложить. При отсутствии обеспечения или функционирующего механизма правоприменения теневые финансы заменяют ряд альтернативных стимулирующих и информационных механизмов, включая общественное принуждение к санкциям за преднамеренный дефолт, общественное обеспечение и форму залога, при которой владение и пользование активами, предоставленными в качестве обеспечения, передаются кредитору. Возможный краткосрочный позитивный эффект от получения доступа к теневым финансам может в долгосрочной перспективе привести к серьезным негативным последствиям для используемых теневые источники хозяйствующих субъектов. Фактор закрытости теневых финансовых процессов приводит к невыгодности для данных предприятий распространения своих достижений. Это в лучшем случае. Типичным является все большее включение средних и малых предприятий в теневое производство, теневые финансовые сети, и, в дальнейшем, невозможность их функционирования в легальной сфере экономики. Одной из главных особенностей макросреды, определяющих качественное различие условий развития предприятий стабильных экономиках, является формирование ряда сосуществующих институциональных систем, охватывающих все сферы и обеспечивающих свое относительно устойчивое воспроизводство. Игнорирование институциональной неоднородности экономики приводит к серьезным провалам в экономической политике государства как на макро, так и на микроуровне. Поэтому на управляющие воздействия экономика и предприятия реагируют неожиданными и нежелательными качественными и количественными результатами.

Управление финансами выступает едва ли не самой сложной задачей для большинства предприятий, которым важно эффективно аккумулировать и распределять финансовые ресурсы, управлять денежными потоками и поддерживать на необходимом уровне ключевые финансово-экономические показатели.

В рамках теневой экономической деятельности предприятий выделяют теневую финансовую политику. Теневая финансовая политика, в которой находят свое отражение принципы защиты и реализации денежных интересов одних экономических субъектов в противовес другим, в современных условиях становится важнейшей.

К основным внешним факторам, формирующим теневую финансовую политику, относятся: усиление дифференциации материального положения экономических субъектов; глобализация финансовых отношений; растущие риски

финансовых рынков; повсеместное обострение конкуренции и борьбы за экономическую безопасность бизнеса [1].

Таким образом, теневые финансы играют важную роль для малых и средних предприятий, для определенных групп населения практически во всех развивающихся странах и переходных экономиках.

Теневую финансовую политику проводит теневой менеджмент. От классического (легального) менеджмента этот тип отличается отсутствием обязательной системы взаимосвязей и зависимостей между правовым обеспечением и управлением финансами. Официальное право здесь заменено “финансово-силовым”, имеет место конфиденциальный характер информационного обеспечения, субъективный и конфиденциальный характер нормативного обеспечения, используются тайные силовые инструменты (экономико-финансовый шпионаж, структуры информационно-финансовой безопасности и силовые структуры).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Е.А. Кондратьева. ТЕНЕВЫЕ ФИНАНСЫ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ. 2010.
2. Россолов П.Г. Основные подходы к определению доли теневого сектора в экономике / П.Г. Россолов // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 3. Ч. 3.
3. Е.Б. Голованов. “Теневая экономика. Конспект лекций”. 2015